

INTELEKTUAL MULK HUQUQI SOHASIDAGI XALQARO STANDARTLARNING O‘ZBEKISTON QONUNCHILIGI BILAN UYG‘UNLASHUVI

Tosheva Ozoda Karim qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat boshqaruvi huquqi yo‘nalishi magistri
+998971810309

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17579577>

Annotatsiya: Ushbu tezisda bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etayotgan ijodiy tafakkur mulki, ya’ni intellektual mulk huquqini tartibga soluvchi xalqaro standartlarning O‘zbekistondagi tajribasi bilan bog‘liq jihatlari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro standartlar (konvensiyalar, bitimlar, tashkilotlar) tahlil qilinadi, so‘ng O‘zbekistonda bu sohada amalga oshirilgan qonunchilik hamda standartlarga moslashuv jarayoni ko‘rib chiqiladi, so‘ngra mavjud muammolar va takliflar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: intellektual mulk, intellektual mulk huquqi, davlat himoyasi, xalqaro standartlar, ilmiy va texnikaviy yutuqlar

Bugungi kunda bilim va innovatsiya asosidagi iqtisodiyotning roli ortib bormoqda. Shuningdek, intellektual mulk huquqlari jamiyatning raqobatbardoshligini ta’minlovchi muhim omilga aylangan. Intellektual mulk orqali yaratilgan ilmiy-texnik, madaniy va ijodiy natijalar qonuniy himoyaga ega bo‘lishi zarur. Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g‘amxo‘rlik qiladi[1]. Shu nuqtai nazardan, davlatlarning intellektual mulk sohasidagi xalqaro majburiyatlari va milliy qonunchiligi bir-biriga mos kelishi — nafaqat huquqiy ishonchlilik balki investitsion muhit, innovatsion faollik hamda xalqaro hamkorlik nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Odatda ijodiy faoliyat inson aqliy faoliyatining eng yuqori cho‘qqisi hisoblanadi. Aynan shu faoliyat orqali yangi g‘oyalar, yangi texnologiyalar, yangi badiiy asarlar, original ijodlar vujudga keladi va fuqarolik muomalasiga kirib boradi[2, B.54]. Intellektual mulk huquqi - ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlari, inson ijodiy faoliyati va uning maqsadlaridan foydalanishni, mutlaq huquqlarni muhofaza qilish hamda keng qamrovli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan fuqarolik huquqining tarkibiy qismi hisoblanadi. Dunyoda har bir jamiyat taraqqiyotida intellektual mulk huquqi muhim o‘rin egallagani uchun ham himoya qilinishi lozim. Shuningdek, xalqaro hujjatlarda ham mulk huquqining ajralmasligini, uning himoya qilinishi zarurligi belgilab qo‘yilgan.

Jumladan, O‘zbekistonda ham intellektual mulk huquqlari himoyasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Shu bilan birga, milliy qonunchilik bazasi xalqaro standartlar bilan birga rivojlanmoqda. Intellektual mulk huquqi global darajada turli xalqaro hujjatlar bilan tartibga solinadi (Париж конвенциясы по охране промышленной собственности (1883 у.), Берн конвенциясы об охране литературных и художественных произведений (1886 у.), Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков (1891 у.) va boshqa hujjatlar).

“Mamlakatning innovatsion va iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishida birinchi navbatda intellektual mulk obyektlarining qay darajada huquqiy jihatdan himoyalanganligi muhim o‘rin tutadi” [3, B.58]. O‘zbekiston Respublikasi uchun bu jihat ayniqsa muhim. Mamlakat iqtisodiyotining asosi an‘anaviy tarmoqlardan tobora yuqori texnologiyali sanoatga o‘tmoqda. Shu bois intellektual mulk sohasida qonunlarning takomillashuvi va xalqaro standartlarga moslashuvi zarur. O‘zbekiston innovatsion iqtisodiyotga o‘tishda yangi texnologiyalar, startaplar va ilmiy-texnik tadqiqotlar sohasida faol ish olib bormoqda. Bunday faoliyat samarali bo‘lishi uchun yaratilgan mahsulotlar va g‘oyalar ustidan huquqiy nazoratning kuchli bo‘lishi shart. Masalan, O‘zbekistonda yangi ixtirolar uchun patent olish jarayoni soddalashtirilmoqda, bu esa ixtirochilarga o‘z ishlanmalarini himoya qilish va bozor raqobatida ustunlikka erishish imkonini beradi. Shu bilan birga, mualliflik huquqlari sohasida ham qonunchilikni takomillashtirish, raqamli asarlar, dasturiy mahsulotlarni himoya qilish yo‘nalishida ishlar olib borilmoqda.

Intellektual mulk huquqi sohasidagi xalqaro standartlar o‘ziga xos tamoyillar ega, jumladan, milliy himoya va tartibga solish mexanizmlari orqali huquq egalarini qonuniy jihatdan himoya qilish, xalqaro hududlarda ham huquq egalarining huquqlarini tan olish va himoya qilish (ya‘ni, xalqaro registratsiya tizimlari, muvofiqlik), nohaq raqobatga, soxtalashtirishga qarshi kurash, qonuniy ijodiy va ilmiy faoliyatni rag‘batlantirish va shu kabilar.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda intellektual mulk sohasining xalqaro standartlar bilan moslashuv jaroyonini ko‘rishimiz mumkin. Misol tariqasida, registratsiya va ro‘yxatga olish usullari soddalashtirilmoqda (masalan elektron ariza, QR-kodli guvohnomalar), mualliflik huquqi, sanoat mulki himoyasi, selektsiya yutuqlari huquqlari kabi obyektlar qonunchilikda alohida tartibga solinmoqda — bu milliy qonunchilikni zamonaviy xalqaro standartlarga moslashtirishdir. Shuningdek, huquqni himoya qilish mexanizmlari, nazorat

instrumentlari rivojlanmoqda — davlat organlari va agentliklar intellektual mulk huquqi sohasida faoliyatini mustahkamlashmoqda.

Shubhasiz, bugun ilg'or texnologiyalarga ega bo'lish mamlakatning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Jahon savdo tashkilotining ma'lumotiga ko'ra intellektual mulk obyektlari savdosida AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Yaponiya yetakchilik qilmoqda. Xitoy, Janubiy Koreya, Singapur kabi davlatlar keyingi o'rinlarda borayotir. Bunga ko'p jihatdan davlat siyosatining kuchli raqobatni yuzaga keltirishga, ishlab chiqarishga innovatsiyalarni faol joriy etishga yo'naltirilgani bilan erishilmoqda. Innovatsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlash borasida turli davlatlarda o'ziga xos tajriba to'plangan. Masalan, AQSh universitetlarida innovatsion infratuzilmalarni shakllantirishga katta e'tibor beriladi. Bunday infratuzilmalarda ilmiy ishlanmalar tijoratlashtirilib, texnologiyalar transferi amalga oshiriladi, ya'ni ishlab chiqarishga keng joriy qilinadi. Mamlakatda 1980-yili Bey-Doul qonuni qabul qilingan. Bu esa innovatsion jarayonlarning keskin rivojlanishiga, universitetlarga o'z ilmiy ishlanmalari orqali daromad olishga keng yo'l ochib bergan. Mazkur islohotlar natijasida AQShda universitetlar, sanoat korxonalar va investorlar o'rtasida manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yuvchi tizim yaratilgan. Ayniqsa, bu borada Kaliforniya texnologiya instituti, Stenford universiteti va Massachusets texnologiya institutining tajribasi e'tiborga loyiqdir[4, B.14]

Intellektual mulk huquqi milliy huquq tizimida ham, fuqarolik huquqi tizimida ham o'ziga xos tuzilmadir. U milliy huquq tizimida tarmoqlararo huquqiy tuzilma sifatida namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan nafaqat fuqarolik huquqida balki, bojxona huquqida, jinoyat huquqida, ma'muriy huquqda intellektual mulk bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar majmualariga ega. O'zbekistonda intellektual mulkning barcha obyektlariga doir qonunlar qabul qilingan bo'lsada, amalda samarali qo'llash bilan bog'liq muammo va qiyinchiliklar mavjud. Amaliyotda intellektual mulk obyektlaridan litsenziyasiz foydalanish holatlari muntazam kuzatilmoqda. Huquq egalari tomonidan huquqni himoya qilish usullari shu jumladan, o'zini-o'zi himoya qilish usuli deyarli ishlamaydi. Huquqni himoya qilishning maxsus usullari, ma'muriy vositalar bilan himoya qilish yetarlicha shakllantirilmagan. Shu sababdan, intellektual mulkning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish, rivojlangan davlatlar tajribalarini chuqur o'rganish, davlat organlari va manfaatdor tashkilotlarning birgalikdagi faoliyatini ta'minlash, eng asosiysi jamiyatning turli qatlamlari, ayniqsa, yosh avlod o'rtasida sohaga oid nazariy,

huquqiy bilimlarni tizimli targ'ib qilish asosiy vazifalardan biri sifatida hisoblanmoqda.

Xalqaro standartlar faqat qonunda aks ettirilgani bilan, ularni haqiqiy amaliyotda ta'minlash muhim. O'zbekistonda nazorat organlari, huquqni amalga oshirish bo'yicha organlar faoliyatida ba'zi kamchiliklar mavjud: nazorat xaridlari va huquq buzilishlari aniqlanishi yaxshi bo'lsa ham, qaror chiqarish va ijro etish bosqichlari ba'zan sekin. Milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish bilan birga, huquq egalari — ixtirochilar, dizaynerlar, mualliflar — huquqlari haqida xabardor bo'lishlari, huquqni himoya qilish usullari bilan tanish bo'lishlari zarur. Mazkur holatda O'zbekistonda huquqiy madaniyatni rivojlantirish ham ustuvor vazifa sanaladi.

Bugungi globallashuv muhiti, raqamli transformatsiya va innovatsion rivojlanish jarayonlari intellektual mulk huquqlari tizimini yanada muhim maskanlarga ko'taradi. Xalqaro standartlar — davlatlar uchun yo'l xaritasi bo'lib, ularni milliy qonunchilikda uyg'unlashtirish orqali huquqiy muhitni mustahkamlash, investitsiyalarni jalb etish va innovatsiyalarni rag'batlantirish mumkin. O'zbekistonda so'nggi yillarda intellektual mulk huquqi sohasida sezilarli islohotlar amalga oshirilmoqda: xalqaro bitimlarga qo'shilish, qonunchilikni zamonaviylashtirish, registratsiya mexanizmlarini soddalashtirish. Shunga qaramay, to'liq moslashuv yo'lida hali ayrim bo'shliqlar ham mavjud — nazorat va ijro etishning kuchaytirilishi, xalqaro registratsiyalar bilan integratsiya, huquqiy madaniyatni oshirish kabi jihatlar ustida ish olib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. lex. uz.
2. O.Oqyulov. Ijodkor muallifning ish beruvchi yoki buyurtmachi bilan o'zaro munosabatlarida mualliflik huquqlari ustuvorligini huquqiy ta'minlash masalalari. Yurisprudensiya. Huquqiy ilmiy-amaliy jurnali. 2023 y. 1-son. 54-b
3. A.Yuldashov, O'zbekiston Respublikasining intellektual mulk, aloqa va axborot sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarda mualliflik huquqini muhofaza qilishga doir normalarni takomillashtirish masalalari //Yurist axborotnomasi. – 2022. – T. 2. – №. 5. – S. 58-64.
4. A.B.G'afurov. Intellektual mulk huquqini himoya qilishning dolzarb masalalari.T-2017.14-b

